

PROGRAMA UBA XXI · EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La retroalimentación de los aprendizajes en entornos virtuales

Nociones centrales

Lorena Sánchez Troussel

Material producido en el **Programa UBA XXI**
Destinado a los equipos docentes del programa

El presente material fue producido en el Programa UBA XXI y está destinado a los equipos docentes que en dicho programa llevan a cabo la enseñanza. Recupera aportes de diferentes líneas de trabajo sobre la retroalimentación sin explicitar los supuestos que las sostienen ni las discusiones en el campo de la evaluación sobre el tema. La bibliografía utilizada se menciona en el apartado correspondiente. Se trata de un material que busca sintetizar y focalizar en lo que, según los principios del Programa, se concibe como “buenas prácticas de retroalimentación”.

1. Algunas nociones introductorias

El término retroalimentación aparece en la década de los setenta en teorías que contribuyen a un cambio paradigmático en los modos de entender los procesos de evaluación de los aprendizajes. El cambio paradigmático consiste en que la evaluación deja de concebirse exclusivamente como una herramienta que permite la certificación y comienza a ser pensada como una vía que permite promover los aprendizajes. Este cambio de concepción queda condensado, por ejemplo, en la distinción que se realiza entre “evaluación sumativa” y “evaluación formativa” (Scriven, 1967) o entre “evaluación” y “control” (Ardoino y Berger, 1990). La evaluación formativa es la operación que permite a los docentes recoger información de los procesos de aprendizaje que se encuentran en curso de desarrollo y utilizar esa información para favorecer que los alumnos sigan aprendiendo. Una de las características que hace que una evaluación sea formativa es, precisamente, la presencia de retroalimentaciones.

¿Qué es concretamente una retroalimentación?

Es la información que le brindamos a un estudiante sobre su proceso de aprendizaje.

¿Cualquier información constituye una retroalimentación?

No. Es aquella información que brindamos a los estudiantes sobre su aprendizaje y que, por sus características, puede ayudarlos a aprender y a conocerse a ellos mismos como aprendices.

¿Cuándo usamos retroalimentaciones?

Muchas veces usamos retroalimentaciones sin, necesariamente, planificarlas en el contexto de una secuencia de actividades: brindamos a los estudiantes comentarios útiles en intercambios individuales o grupales (como un foro) que los orientan acerca de su proceso de aprendizaje. También es posible pensarlas en el marco de la propuesta de enseñanza; en ese caso algunas de las decisiones que pueden tomarse son: identificar los aprendizajes sobre los que se desea retroalimentar (definición de objetivos de aprendizaje), diseñar las actividades de aprendizaje, analizar las respuestas de los estudiantes y elegir el mejor modo de brindar retroalimentaciones.

¿Cuál es la función de la retroalimentación?

- › Las buenas retroalimentaciones describen con claridad las metas a las que debe llegar el estudiante. A su vez, favorecen que los alumnos identifiquen aciertos y errores, posibles confusiones, vacancias de información, distinguan información relevante de la secundaria, identifiquen relaciones incorrectamente establecidas o errores en la secuencia de pasos de un procedimiento. Es decir, permiten conocer el estado de sus logros en relación con las metas de aprendizaje.
- › Pueden ofrecer, además, orientaciones y materiales para que el estudiante aborde el error o dificultad y avance en mejorar su desempeño: pueden indicar caminos posibles para seguir aprendiendo.
- › Pueden brindar información sobre el proceso de aprendizaje y no solo sobre los logros o resultados. Se trata del tipo de información que permite al estudiante conocerse en tanto aprendiz, es decir, promover procesos metacognitivos.
- › Pueden incluir, además, información vinculada con las dimensiones motivacionales y emocionales del aprendizaje, entre otras.

En términos generales, las buenas retroalimentaciones brindan información a los estudiantes sobre su estado actual de conocimiento y sobre los procesos llevados a cabo (**feed-back**); ofrecen información sobre cuál es la meta que deben alcanzar (**feed-up**); y sobre cómo pueden avanzar para alcanzarla (**feed-forward**).

2. Componentes y contexto de producción de las retroalimentaciones

A continuación señalamos cuáles son los componentes que debería tener una buena retroalimentación. Es necesario aclarar que se trata de características de las retroalimentaciones en general. Las retroalimentaciones pueden tomar formas específicas (e incluir todos o algunos de estos componentes) de acuerdo con el contexto de enseñanza en que se propongan, los objetivos que se persigan, etc. No es lo mismo retroalimentar una respuesta de un estudiante en un foro (espacio público) con una consigna de respuesta abierta, que retroalimentar una respuesta en un examen (espacio de comunicación docente-estudiante) con estructura de opciones múltiples. El objetivo de la propuesta, el medio en el que se realiza (público o privado) y el momento en que se realiza, entre otros factores, condicionan su producción y, por tanto, la forma que puede adoptar y sus componentes constitutivos.

Una buena retroalimentación se compone, en términos generales, de información de diferente tipo:

- › Descripción de qué demanda o pide la consigna (parafrasear la meta de aprendizaje). Por ejemplo, si la consigna señala que se debe “argumentar” o “analizar”, se debería explicitar qué suponen estas operaciones.
- › Descripción breve de lo que el estudiante hizo en la respuesta (con sus aciertos y desaciertos). Según el caso, el docente puede incluir citas textuales de la respuesta del estudiante para “ilustrar” lo que describe.
- › Descripción breve de lo esperado como respuesta y, en caso de ser necesario, de la distancia entre lo realizado y lo esperado.
- › Indicación específica del material a consultar (evitar señalar unidades o capítulos enteros si son extensos e incluyen diferentes temas).
- › Sugerencia de posibles caminos a seguir para trabajar el error (una o varias preguntas, nuevas actividades, recursos para abordar el nuevo material, sugerencias sobre formas de estudiar, etc.).
- › Frases que motiven al alumno a avanzar.

De acuerdo con los objetivos de la retroalimentación y el contexto en que esta se realice, se podrán privilegiar unos u otros componentes, o incluso prescindir de algunos de ellos.

3. La retroalimentación en consignas de respuesta abierta

Los ejemplos que se brindan a continuación corresponden a retroalimentaciones en el contexto de actividades de enseñanza o evaluación que suponen cierto grado de apertura en las respuestas. En los casos en que las respuestas son abiertas, el desafío de retroalimentar tiene que ver con poder ofrecer información que aborde la singularidad de la respuesta del estudiante. Se trata de retroalimentaciones que llevan tiempo producir, aunque se puede avanzar en encontrar algunas formas prediseñadas (que puedan completarse) a partir de la identificación de dificultades de comprensión o errores frecuentes. Los ejemplos son adaptaciones de retroalimentaciones producidas en una plataforma virtual en la interacción estudiante-docente (no públicas para el grupo-clase). Entre paréntesis se indica el componente desarrollado en las oraciones precedentes.

EJEMPLO 1

La consigna solicita las cinco principales causas de la Primera Guerra Mundial; se espera que no describas todas las causas, sino las cinco más importantes para los autores señalados (meta). En la respuesta señalás tres causas de la Primera Guerra Mundial. Las causas que señalás son correctas, pero no son de las más importantes según los autores (descripción de lo realizado). Por

ello te sugiero que vuelvas a leer el material de “Autor, capítulo y apartado” y de “Autor, capítulo y apartado” y sintetices las causas que cada autor propone. Esto es importante para quienes estudiamos historia: nos interesan las ideas y también quién las dice, por eso en los resúmenes es importante no olvidar a los autores (**sugerencia**). Puede servirte realizar el cuadro comparativo que proponemos en el foro de la sesión 2 (**sugerencia de camino a seguir**). La claridad con que presentaste las ideas en la respuesta es excelente, así que no te desanimes: solo tenés que trabajar en la identificación de ideas y autores (**motivación**).

EJEMPLO 2

La respuesta final a la que llegás es correcta; sin embargo, en el ejercicio realizás correctamente los dos primeros pasos y luego cometés diferentes errores. En el tercer paso te confundís al escribir los signos y en el paso 5... (**descripción de lo realizado**). En la materia esperamos que arribes a la respuesta correcta, pero también que el procedimiento de resolución sea correcto (**descripción de lo esperado**). Por ello, te sugerimos que, en primer lugar, prestes atención, porque algunos errores (como el del paso 3) se deben a distracciones (**sugerencia ante un tipo de error**). Es algo que nos pasa a muchos cuando estamos en un examen; se resuelve poniendo un poco más de atención en cada paso y revisando más de una vez lo realizado (**motivación / sugerencia**). En el caso de los errores del paso 5, te sugerimos que veas el video que compartimos sobre “Errores en el cálculo de XX”. Es un error frecuente que es importante superar; después de ver el video, realizá los ejercicios que allí se proponen para asegurarte de haber comprendido el modo correcto (**sugerencia ante otro tipo de error**). Se trata de dos pequeñas cosas a resolver, así que no te des por vencido: tenés mucho construido y queda solo mejorar algunas cosas (**motivación / aliento**).

4. La retroalimentación en consignas de respuesta cerrada

Las retroalimentaciones para ítems de pruebas objetivas o estructuradas (verdadero/falso, opción múltiple, ordenamiento, apareamiento, etc.) suelen ofrecer menos información al estudiante que las que se realizan sobre respuestas abiertas. Esto se debe a que, como docentes, contamos con menos información sobre “cómo pensó” el estudiante los contenidos y, por lo tanto, podemos decir menos sobre su proceso. Sin embargo, la investigación demuestra que hacer buenas retroalimentaciones en consignas de respuesta cerrada tiene impacto en el aprendizaje.

Se tiende a pensar que retroalimentar ítems de respuesta cerrada es más fácil que hacerlo para ítems de respuesta abierta. Sin embargo, cada tipo de retroalimentación tiene sus especificidades. En las retroalimentaciones de respuestas abiertas, el docente dedica más tiempo a interactuar y dialogar con el alumno (o con su producción). En el caso de los ítems de respuesta cerrada, la retroalimentación

suele ser mecánica (con feedback automático en los cuestionarios), a partir de claves de corrección o con propuestas destinadas al grupo que trabajan errores frecuentes (videos explicativos, nuevo material de ejercitación, etc.). En estos casos, el tiempo dedicado a la interacción con el estudiante es menor y aumenta el tiempo que debe otorgarse al diseño de materiales para que sean adecuados y efectivos.

Las vías posibles para hacer retroalimentaciones en propuestas de ítems de respuesta cerrada son:

- › La administración de cuestionarios con retroalimentaciones automáticas. Esto supone el diseño de ítems adecuados y de retroalimentaciones pertinentes a esos ítems.
- › La generación de material que explique errores frecuentes (videos, secuencias de explicaciones y ejercitación con autocorrección, cuestionarios de lectura, etc.). En estos casos es recomendable:
 - Recoger información acerca de los errores cometidos por los estudiantes (las plataformas suelen ofrecer esta posibilidad) y analizar sus respuestas para extraer conclusiones sobre los errores frecuentes e hipótesis sobre qué puede producir esas dificultades.
 - Incluir, en los materiales generados para el trabajo con errores frecuentes, estrategias, recursos y/o actividades diferentes a las utilizadas durante la enseñanza del tema; es decir, ofrecer nuevas formas de presentación del contenido.

Para que las retroalimentaciones tengan mayor sentido en las propuestas de ítems de respuesta cerrada, las consignas deben reunir algunas condiciones:

- › Que el ítem no apele únicamente a las demandas cognitivas de orden inferior (la memoria en forma exclusiva). Cuando la demanda es solo de recuperación de información, lo que la retroalimentación puede ofrecer es limitado: la respuesta correcta y la referencia bibliográfica específica. Si la inclusión de este tipo de ítems es necesaria, conviene incluir en las propuestas un porcentaje de ítems que contemplen demandas cognitivas de orden superior.
- › Que los distractores se construyan a partir de errores frecuentes. Si los distractores no remiten a posibles errores, la explicación de la opción errónea resultará difícilmente justificable.

Dentro de los tipos más conocidos de retroalimentación en propuestas de ítems de respuesta cerrada se encuentran la **retroalimentación de verificación** y la **retroalimentación de elaboración**.

4.1. Las retroalimentaciones de verificación

En la llamada “retroalimentación de verificación” se informa al estudiante si la respuesta ha sido correcta o no. Dentro de ella se distinguen los siguientes tipos:

- › **Conocimiento de resultados.** Se da a conocer si la respuesta es correcta o no.

- › **Conocimiento de la respuesta correcta.** Proporciona la respuesta correcta.
- › **De múltiples intentos.** Se realiza la misma pregunta hasta que se suministre la respuesta correcta.

La investigación ha demostrado los límites de la retroalimentación de verificación frente a las retroalimentaciones de elaboración. Incluso formas más completas, como “La respuesta es incorrecta. Consultá la Unidad 2” o “La respuesta está incompleta. Consultá nuevamente el material”, suelen resultar insuficientes para orientar a los estudiantes. La crítica descansa en la idea de que ofrecer información acotada y genérica no ayuda al estudiante a identificar sus dificultades y seguir aprendiendo. Los estudiantes, en ocasiones, responden de manera incorrecta, incompleta o confusa porque no estudiaron; sin embargo, en muchos otros casos lo hacen porque, a pesar de haber estado en contacto con los materiales, no son capaces de identificar sus problemas de comprensión.

4.2. Las retroalimentaciones de elaboración

La retroalimentación de elaboración es aquella que ofrece al estudiante indicios que operan como guía para que avance hacia la respuesta correcta. Hay diferentes tipos, que podrían utilizarse en retroalimentación al ítem o a la alternativa:

- › **Contingente al tópico.** Provee verificación (indica si la respuesta es correcta o incorrecta) y elaboración concerniente al tema. Cuando se comete el error, el estudiante se direcciona al pasaje del material donde se encuentra la respuesta correcta.
- › **Contingente a la respuesta.** Brinda verificación y facilita el conocimiento de la respuesta correcta; explica por qué la correcta es correcta y por qué la incorrecta es incorrecta. En retroalimentación al ítem se ofrece información de todas las opciones incorrectas; en retroalimentación a la alternativa, de la opción incorrecta elegida.
- › **Relacionada con el error.** Brinda verificación y atiende errores específicos. No facilita la respuesta correcta, pero ayuda a identificar los procedimientos incorrectos para que el estudiante realice la corrección.
- › **Aislamiento del atributo.** Provee verificación y señala los atributos centrales del concepto principal. Permite enfocar al estudiante en los componentes clave del concepto, facilitando la comprensión general del fenómeno o contenido.

De acuerdo con el tipo de cuestionario, la orientación que se quiera brindar y la configuración respecto de la cantidad de intentos, serán más pertinentes unos u otros tipos. Algunos resultados de investigación señalan que, para los estudiantes menos expertos, la retroalimentación “contingente a la respuesta” es la más adecuada.

5. Dimensiones de la retroalimentación y decisiones didácticas

El siguiente cuadro presenta información sobre las retroalimentaciones que puede constituirse en una herramienta para el análisis de la propuesta existente (las preguntas ayudan a identificar los rasgos que asumen las retroalimentaciones en la propuesta de enseñanza y, en función de ello, decidir modificaciones) y para la planificación (tomar decisiones a futuro sobre cómo incluir retroalimentaciones). En la primera columna se presentan las dimensiones desde las cuales pueden analizarse, junto a una pregunta orientadora; en la segunda, los tipos o componentes que puede incluir la retroalimentación según esa dimensión.

Dimensiones de la retroalimentación y decisiones didácticas.

Dimensión	Tipo de retroalimentación o componentes
SOBRE EL LUGAR EN LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA	
Momento de realización <i>¿En qué momento del proceso de enseñanza se producirá?</i>	Restringida · Ampliada
SOBRE EL TIEMPO Y LOS SUJETOS	
Ocurrencia <i>¿Cuándo recibirá el feedback el estudiante?</i>	Inmediata · Diferida
Ejecución <i>¿Quién la realizará o controlará?</i>	Programada (con control del estudiante / con control del programa) Manual o artesanal
Destinatario <i>¿A quién estará destinada?</i>	Individual Grupal (pequeño grupo / grupo total)
SOBRE EL CONTEXTO Y FORMAS DE PRESENTACIÓN	
Contexto <i>¿En qué espacio o medio del entorno virtual se producirá?</i>	Público (foros abiertos, encuentros sincrónicos grupales, etc.) Privado (chat docente-alumno, correo docente-alumno, etc.)
Formato <i>¿Cómo se presentará la información?</i>	Escrita textual · Escrita gráfica · De voz (audios) · Audiovisual (video)
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PODRÁ INCLUIR LA RETROALIMENTACIÓN	
Propósitos <i>¿Sobre qué dimensión del proceso de aprendizaje se busca actuar?</i>	Cognitiva · Metacognitiva · Motivacional y emocional

Información brindada <i>¿Qué información ofrece a los estudiantes?</i>	Feed-back · Feed-up · Feed-forward
Información brindada (cuestionarios estructurados) <i>¿Qué información ofrece a los estudiantes?</i>	De verificación (conocimiento de resultados / de la respuesta correcta / múltiples intentos) De elaboración (contingente al tópico / a la respuesta / relacionada con el error / aislamiento del atributo)
Discursiva <i>¿Qué tipos de enunciados compondrán la retroalimentación?</i>	Explicaciones, argumentaciones, ejemplos, narración de experiencias, apreciaciones, instrucciones, aliento, interrogantes, etc.

Bibliografía

- Anijovich, R. (2010). La retroalimentación en la evaluación. En R. Anijovich (comp.), *La evaluación significativa*. Paidós.
- Ardoino, J. y Berger, G. (1990). D'une évaluation en miettes à une évaluation en actes. Le cas des universités. *Revue Française de Pédagogie*, 90(1), 105–112.
- Camilloni, A. (1998). La calidad de los programas de evaluación y de los instrumentos que la integran. En Camilloni y otros, *La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo*. Paidós.
- Camilloni, A. (2004). Sobre la evaluación formativa de los aprendizajes. *Revista Quehacer Educativo*, Año XIV, N.º 68. Montevideo.
- Hattie, J. y Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112.
- Jaehnig, W. y Miller, M. (2007). Feedback types in programmed instruction: a systematic review. *The Psychological Record*, 57, 219–232.
- Manrique, M. S. (2016). *Análisis del discurso. Aportes para la comprensión de las situaciones de enseñanza*. OPFyL, UBA.
- Mason, B. y Bruning, R. (2001). Providing feedback in computer-based instruction: what the research tells us. *CLASS Research Report n.º 9*. Center of Instructional Innovation, University of Nebraska-Lincoln.
- Miller, T. (2009). Formative computer-based assessment in higher education: the effectiveness of feedback in supporting student learning. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 34(2), 181–192.
- Mottier Lopez, L. (2010). Evaluación formativa de los aprendizajes. Síntesis crítica de los trabajos francófonos. En R. Anijovich (comp.), *La evaluación significativa*. Paidós.
- Otero Sotomayor, L. E. (2013). El efecto de la retroalimentación sobre la competencia de resolución de problemas. *Revista Científica*, N.º 18. Bogotá.
- Scriven, M. (1967). The methodology of evaluation. En R. Tyler, R. Gagné y M. Scriven (eds.), *Perspectives of curriculum evaluation* (pp. 39–83). Rand McNally.
- William, D. (2009). Una síntesis integradora de la investigación e implicancias para una nueva teoría de la evaluación formativa. *Época*, Año 3, N.º 3, 15–44. UNLP.